

ЕНГИЛ ДАРАЖАДАГИ ОРҚА МИЯ
ЖАРОҲАТЛАНИШИНING 3- ВА 14- КУНДАГИ ДОРИ
ВОСИТАЛАРИ КОРРЕКСИЯСИДАН КЕЙИНГИ
БУЙРАКЛАРНИНГ МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.

Хусейнова Гулшан Хусейновна.

Бухоро давлат тиббиёт институти анатомия, клиник анатомия
(ОХТА) кафедраси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14547494>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 15- Dekabr 2024 yil
Ma'qullandi: 18- Dekabr 2024 yil
Nashr qilindi: 23- Dekabr 2024 yil

KEY WORDS

бош мия шикастланиши,
буйраклар, нефрон, биоптат,
Шумлянский-Боумен капсуласи,
томирли коптокча.

ABSTRACT

Ушбу мақолада ўртача енгил даражадаги орқа мия жароҳатланишининг медикаментоз коррексиядан кейинги 3 ойлик каламушлар буйракларининг морфологик хусусиятларини баҳолаш ва ўрганиш мумкин бўлган илмий тадқиқотлар натижалари ҳақида маълумотлар келтирилган. Каламуш буйракларини морфологик таҳлили орқа мия шикастланишдан кейинги 3-, 14- кунларда ўтказилган.

Бугунги кунда бутун дунё бўйлаб одамларнинг хавфсизлигини таъминлаш ва фавқулдда вазиятларда юқори малакали, тезкор тиббий ёрдам кўрсатиш табиий офатларга қарши курашнинг долзарб муаммоларидан бири бўлиб келмоқда [Бабаян Е., В. Зельман., Ю.С. Полушин, А.В. Щеголев., 2005, М.Р. Bullock, R.M. Chesnut, G.L. Clifton., 2000;]. Травматизм соғлиқни сақлаш тизимининг энг муҳим муаммолардан бири ҳисобланиб, сўнгги ўн йиллар мобайнида дунё олимлари томонидан олиб борилган тадқиқотлар натижасига кўра, замонавий техника ва технологияга оид турли-туман транспорт воситаларининг кўпайиши ва урбанизациянинг жадал суръатларда ўсиши туфайли жамиятда содир бўладиган экологик ҳамда технологик ҳалокатлар сонинг ошишига сабаб бўлмоқда. Бутун жаҳон миқёсида ҳар йили беш миллиондан ортиқ инсонларнинг ҳалок бўлишига олиб келувчи асосий сабабларидан бири бу - 70% ҳолатларда кўплаб автоҳалокатлар туфайли содир бўладиган оғир травматик жароҳатларнинг кўшилиб келишидир (Медик В.А., 2005; Кузеванова Т.Ю. ва бошқ., 2015; Андреева Т.М. ва бошқ., 2016; Лядова М.В., 2017).

Ҳозирги кунга келиб, бутун жаҳон бўйича содир бўлувчи жароҳатлар орасида умуртқа поғонаси ва орқа миянинг жароҳатланиши 0,7% дан 8% гача, скелет суякларинг жароҳатлари эса 6,3% дан 20,3% гача миқдорни ташкил этади (Акшулаков С.К., Керимбаев Т.Т., 2002; Шпаченко Н.Х., 2007; Драгун В.М 2008;). Жароҳат олган беморларнинг 80% дан кўпроқ қисмини эса 17 ёшдан 45 ёшгача бўлган меҳнатга лаёқатли инсонлардан иборат (Миронов Э.М., 2004; Леонтьев М.А., Овчинников О.Д., 2005;).

Ушбу йўналишда тасодифий автоҳалокатлар туфайли бош мия шикастланишидан кейин келиб чиқадиган иккиламчи экстраспинал асоратлар,

хусусан, замонавий нефрологияда буйрак касалликларини даволаш ҳамда сифатини оширишда кам ҳолларда ижобий натижаларга эришилган бўлиб, бу эса ўз навбатида ушбу соҳа мутахассислари учун илмий асосланган янги даволаш усулларини ишлаб чиқиш кераклигини талаб қилмоқда.

Тадқиқотнинг мақсади орқа мия шикастланишларининг турли даврларида буйраклар морфологик параметрлари ўзгаришларини қиёсий ўрганиш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари: Тадқиқот учун 3 ойлик, ўртача 150 гр оғирликдаги 20 та оқ зотсиз каламушлар жалб этилган. Барча лаборатория ҳайвонлари виварийда ёғоч қипиқлари солинган пластик қафасларда, хона ҳароратида, 12 соат ёруғлик ва қоронғуликни алмаштириш билан, лаборатория ҳайвонларини сақлаш стандартларига мувофиқ сақланди. Экспериментал гуруҳ ҳайвонлари 2 гуруҳга бўлинган, яъни биринчи гуруҳга шикаст етказилмаган ҳайвонлар (назорат, n=10), иккинчи гуруҳга (экспериментал, n=10) - ўртача оғир даражадаги орқа мия шикасти етказилган ҳайвонлар киради. Тадқиқотда оқ зотсиз каламушларда бош мия шикастланиши махсус ишлаб чиқилган модел асосида “йўл-транспорт ҳодисаси” усули билан етказилган. Тажрибада экспериментал гуруҳ ҳайвонлари енгил изофлуран ёрдамида умумий наркоз остида ҳушсизлантирилди ва ўртача оғир даражадаги орқа мия шикастланиши чақирилди.

Шикастланишдан кейин ушбу тажриба давомида 20 таси жиддий, ўртача оғир шикастланишлар олди. Шикастланишдан кейин омон қолган ҳайвонлар махсус пластик қафасга ўказилди ва травмадан кейинги ҳолат тикланмагунча кузатилди.

Орқа мия шикастланиши олгандан бир кун ўтгач медикаментоз дори воситалари ёрдамида даволаш амалга оширилди, ҳайвонларнинг ўртача вазнига асосланган ҳолда дори-дармонлар мушак ичига юборилди. Метилпреднизалон 4 мл эритма 45 мл натрий хлориднинг изотоник эритмасида эритилди ва ҳосил бўлган аралашма 0,3 мл дан мушак орасига юборилди, 1 мл нейромидин эритмаси 45 мл натрий хлориднинг изотоник эритмасида эритилди ва ҳосил бўлган аралашмадан 0,6 мл дан мушак орасига юборилди, 5 мл пентоксифиллин эритмаси 196 мл натрий хлориднинг изотоник эритмасида эритилди ва ҳосил бўлган аралашма 0,4 мл дан мушак орасига юборилди. Дори воситалари орқа мия шикастланишидан кейин 1-кундан, пирацетам дори воситаси эса 3-кундан бошлаб 10 кун давомида мушак ичига юборилди. Назорат ва экспериментал гуруҳларни гистопатологик таққослаш учун, дори воситалари қўлланила бошлаган кейинги 7-, 14-кунларида оқ зотсиз каламушларнинг буйраклари, ҳайвонлар дори воситалари билан даволашдан кейинги буйрак тўқималарида юзага келадиган морфологик ўзгаришларни аниқлаш мақсадида намуналар олинди ва стандарт гистологик усуллар ёрдамида препаратлар тайёрланди. Барча препаратлар гематоксилин ва эозин билан бўялди.

Тадқиқот натижалари: Ўртача-оғир даражадаги орқа мия шикастланишида даволаш бошлангандан кейин уч кун ўтгач каламушлар буйрагининг морфологик ва морфометрик параметрларинг хусусиятлари:

Буйракларнинг абсолют вазни – 712,08 мг дан 1089,1 мг гача, ўртача вазни – 881,3±27,3 мг; буйрак узунлиги – 14,98 мм дан 20,76 мм гача, ўртача узунлиги – 17,88±0,6 мм; кенглиги - 6,3 мм дан 8,1 мм гача, ўртача - 7,086± 0,2 мм; қалинлиги - 6,93 мм дан 8,67 мм гача, ўртача қалинлиги - 7,87±0,2 мм; буйракнинг ҳажми – 380,62 мм³

дан 656,73 мм³ гача, ўртача – 520,74±24,5 мм³ ни ташкил этди.

Буйрак таначаларининг майдони – 1938,2 мкм² дан 2305,2 мкм² гача, ўртача – 2104,7±36,8 мкм²; қон томир коптокчасининг майдони – 1644,2 мкм² дан 1858,8 мкм² гача, ўртача – 1756,57±20,9 мкм²; капсула бўшлиғининг майдони – 282,78 мкм² дан 376,2 мкм² гача, ўртача – 318,62±6,9 мкм² га тенглиги аниқланди.

Проксимал эгри-бугри калавасимон каналчаларнинг диаметри – 30,69 мкм дан 32,82 мкм гача, ўртача – 31,92±0,2 мкм га, каналчалар бўшлиғининг диаметри – 15,58 мкм дан 19,68 мкм гача, ўртача – 17,37±0,3 мкм га тенг бўлди.

Дистал эгри-бугри калавасимон каналчаларнинг диаметри – 26,68 мкм дан 31,85 мкм гача, ўртача – 28,82±0,4 мкм га, каналчалар бўшлиғининг диаметри – 13,78 мкм дан 16,76 мкм гача, ўртача – 15,39±0,3 мкм га тенг бўлди.

Ўртача-оғир даражадаги орқа мия шикастланишида даволашдан кейин ўн тўрт кун ўтгач каламушлар буйрагининг морфологик ва морфометрик параметрларинг хусусиятлари:

Буйракларнинг абсолют вазни – 718,4 мг дан 956,52 мг гача, ўртача вазни – 830,87±24,2 мг; буйрак узунлиги – 14,8 мм дан 20,68 мм гача, ўртача узунлиги – 16,93±0,7 мм; кенглиги - 5,98 мм дан 8,64 мм гача, ўртача - 7,33±0,3 мм; қалинлиги - 5,6 мм дан 8,82 мм гача, ўртача қалинлиги - 7,5±0,3 мм; буйракнинг ҳажми – 329,4 мм³ дан 824,2 мм³ гача, ўртача – 498,32±52,9 мм³ ни ташкил этди.

Буйрак таначаларининг майдони – 1793,5 мкм² дан 2200,76 мкм² гача, ўртача – 2056,03±36,2 мкм²; қон томир коптокчасининг майдони – 1628,2 мкм² дан 1796,2 мкм² гача, ўртача – 1707,56±17,8 мкм²; капсула бўшлиғининг майдони – 302,62 мкм² дан 329,76 мкм² гача, ўртача – 313,87±2,4 мкм² га тенглиги аниқланди (1- расм).

1-расм. Ўртача оғир даражадаги орқа мия шикастланишидан кейинги 1-, 3-, 7-, 14- кун медицинаментоз даволашдан кейинги буйрак нефронларидаги гистоморфометрик параметрларининг қиёсий тавсифи.

Проксимал эгри-бугри калавасимон каналчаларнинг диаметри – 27,44 мкм дан 36,79 мкм гача, ўртача – $31,63 \pm 0,9$ мкм га, каналчалар бўшлиғининг диаметри – 15,42 мкм дан 21 мкм гача, ўртача – $17,22 \pm 0,5$ мкм га тенг бўлди.

Дистал эгри-бугри калавасимон каналчаларнинг диаметри – 26,12 мкм дан 31,54 мкм гача, ўртача – $28,32 \pm 0,6$ мкм га, каналчалар бўшлиғининг диаметри – 13,81 мкм дан 16,94 мкм гача, ўртача – $15,32 \pm 0,3$ мкм га тенг бўлди.

Хулоса: Шундай қилиб, медикаментоз даволашдан кейин ўтказилган макроскопик, гистологик ва морфометрик тадқиқотларда, тажриба гуруҳида орқа миянинг ўртача-оғир даражадаги шикастланиши таъсирида 3 ойлик каламушларнинг буйрагида макроскопик томондан бир оз шиш борлиги кузатилди.

Гистологик текширув натижалари шуни кўрсатдики, ўртача-оғир даражадаги орқа мия шикастланиши медикаментоз даволашдан кейин каламуш буйраклари нефронларининг тузилишида яққол намоён бўлувчи бир қатор ўзига хос хусусиятлар аниқланди (1 - расм). Бунда нефронларнинг буйрак таначалари, томирли коптокчалари, Шумлянский-Боумен капсуласи ўз тузилишини сақлаб қолади. Даволашнинг 3-кунидан бошлаб тўқималараро интерстициал шишларнинг камайиши, вена қон томирлари димланишининг камайиши, кенгайган капсула бўшлиғининг торайиб бориши, сақланиб қолган коптокча ичи ҳамда проксимал ва дистал эгри-бугри найчалар орасида ўчоқли қон қуйилиш зоналарининг камайганлиги аниқланди.

Гистоморфометрик таҳлил натижаларига кўра, ўртача оғир даражадаги орқа мия шикастланишининг 3-кунидан бошлаб буйрак нефронларидаги буйрак таначаси, буйрак коптокчаси, Шумлянский-Боумен капсуласи майдони (13,5% га, 13,4% га, 12,98% га), проксимал ва дистал эгри-бугри калавасимон каналчалар ва каналчалар бўшлиғи диаметрининг (6,6% га, 8,8% га, 5,6% га, 6,4% га) ошиб, 7-кунда критик даражага етган ҳамда 14-кундан бошлаб нефрон элементларидаги ушбу морфометрик кўрсаткичларнинг камайиб бориши қайд этилган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Бабаян Е., В. Зельман., Ю.С. Полушин, А.В. Щеголев // Анестезиология и реаниматология. 2005. - № 4. - С. 4-14.
2. Bullock, M.R. Management and Prognosis of Severe Traumatic Brain Injury / M.R. Bullock, R.M. Chesnut, G.L. Clifton // Brain Trauma Foundation.- Vashington, 2000. - 286 p.
3. Bullock, M.R. Surgical Management of Traumatic Brain Injury / M.R.Bullock, R.Chesnut, J.Ghajar et al. // Brain Trauma Foundation,USA.—2002.
4. Хусейнова Г.Х., Тешаев Ш.Ж Морфологические особенности почек в условиях экспериментальной черепно-мозговой травмы. // Проблемы биологии и медицины. - 2021. № 1 (125). - С. 151-153.
5. Хусейнова Г.Х., Тешаев Ш.Ж. Сравнительная характеристика морфометрических параметров почек при различных фазах черепно-мозговой травмы. // Новый день в медицине. - 2020. № 2/1(30/1). - С. 101-103.
6. Хусейнова Г.Х., Тешаев Ш.Ж. Морфологические особенности почек в условиях экспериментальной черепно-мозговой травмы. // Проблемы биологии и медицины. - 2021. № 1 (125). - С. 151-153.
7. Хусейнова Г.Х., Тешаев Ш.Ж., Хаятова М.Ф Морфометрические параметры щитовидной железы и физическое развития. // Новый день в медицине. - 2020. №

2/1(30/1). - С. 72-75.

8. Хусейнова Г.Х., Файзиев Х.Б. Макроскопическая топография почек 3 месячных крыс после черепно-мозговой травмы. // Проблемы биологии и медицины 2021. № 2 (127). - С. 221-223.
9. G. Kh. Khuseynova. Macroscopic and microscopic characteristics of kidneys of white unbored rats after severe cranial injury. // The Doctor's Newsletter. – 2021. № 1 (98). - С. 108-111.
10. Khuseynova G.Kh. Evaluation of the kidneys in cerebral trauma. Journal of Natural Remedies. // Vol. 22, No. 1(2), (2021).
11. Khuseynova G.Kh. Influence of medicinal preparations on behavioral reactions of animals of the post-traumatic period. // A new day in medicine. – 2021. № 2 (34/1). - С. 88-91.
12. Khuseynova G.Kh. Results of Morphological Features of the Structure of the Kidneys after Severe Craniocerebral Injury. // American Journal of Medicine and Medical Sciences 2021. № 11 (4): 293-296.
13. Khuseynova G.Kh., Teshaev Sh. J. Behavioral reactions of white nonbored rats at the expense of a craniocerebral injury caused as a road traffic accident. // Problems of biology and medicine. - 2021. № 2 (127). - С. 219-220.
14. Baratova, M. S., Ataeva, M. A., Yuldasheva, S. T., & Vohidov, U. G. (2020). Periodontal diseases in military age persons and arterial hypertension. Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR), 9(4), 111-113.
15. Баратова, М., Атаева, М., Мансурова, М., Кобилова, Г., & Махмудова, М. (2016). Допплерографии в диагностике нарушений функции миокарда лж у больных с высоким нормальным артериальным давлением и мягкой артериальной гипертензией после перенесенных инфекционных состояний. Журнал вестник врача, 1(2), 13-15.
16. Баратова, М. С., & Атаева, М. А. (2015). Оценка ранней дисфункции миокарда у больных с пороговой артериальной гипертензией и артериальной гипертензией I-степени. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований, (8-2), 232-233.
17. Субидиновна, Б.М. (2021). Социальные и медицинские аспекты диастолической дисфункции левого желудочка при артериальной гипертензии. Американский журнал медицинских наук и фармацевтических исследований , 3 (09), 14-20.
18. Baratova, M. S. (2021). Algorithm and ultrasonic indicators of stanning of the left atrial in diastolic dysfunction of the left ventricular. European Journal of Research Development and Sustainability, 2(6), 79-83.
19. Baratova, M. (2020). M Makhmudova Predictors of sudden death in patients with arterial hypertension. Recent Scientific Investigation, 695-697.